

O PAPEL EMERGENTE DO CHATGPT E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO MÉDICO: TRANSFORMANDO PARADIGMAS E DESAFIOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 13/12/2023](#)

THE EMERGING ROLE OF CHATGPT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL EDUCATION: TRANSFORMING PARADIGMS AND CHALLENGES.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10372891

Luciano Figueiredo Coelho, Jaime Elias Vieira, Vlademir Jean Machado,
Telma Alessandra Correa da Silva, Wildson Caio Felipe

RESUMO

Introdução: O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, destaca-se como ferramenta promissora na educação médica, simplificando o acesso a informações detalhadas e relevantes. Estudos sublinham sua função como assistente virtual, ressaltando a necessidade de compreensão da Inteligência Artificial (IA) pelos educadores. Métodos: A pesquisa, adotando uma revisão narrativa, explorou artigos recentes nas bases Google Scholar, PubMed e Scopus, utilizando palavras-chave específicas. Critérios de inclusão, definidos com foco em relevância, metodologia e contribuição significativa, visaram compreender o papel do ChatGPT na educação médica. Resultados: Breeding et al. (2023) destacam que o

ChatGPT aprimora a acessibilidade do conteúdo educacional, contrastando com Mohammad et al. (2023), que apontam desafios como informações incorretas e dependência excessiva. O ChatGPT-4, segundo Lower et al. (2023), demonstra eficácia, mas necessita de melhorias contínuas. O estudo de Cross et al. (2023) revela uma crescente aceitação do ChatGPT, ressaltando a necessidade de supervisão. Discussão: A integração eficaz do ChatGPT demanda uma abordagem estratégica, harmonizando inovação e fundamentos educacionais. É crucial equilibrar a complementaridade do ChatGPT com fontes tradicionais, estimulando o pensamento crítico e preservando as interações humanas. Conclusão: O ChatGPT destaca-se na educação médica, promovendo acessibilidade e aprimorando o treinamento clínico. Sua implementação requer cuidado e criticidade. Para pesquisas futuras, sugere-se uma avaliação de longo prazo, explorando percepções de alunos e professores. A adaptação contínua é essencial para maximizar benefícios e mitigar desvantagens.

Palavras-chave: ChatGPT, Educação Médica, Tecnologia Educacional.

ABSTRACT:

Introduction: The ChatGPT, developed by OpenAI, emerges as a promising tool in medical education, simplifying access to detailed and relevant information. Studies emphasize its role as a virtual assistant, highlighting the need for educators to understand Artificial Intelligence (AI). Methods: The study, using a narrative review, explored recent articles in PubMed and Scopus databases, using specific keywords. Inclusion criteria focused on relevance, methodology, and significant contribution, aiming to understand ChatGPT's role in medical education. Results: Breeding et al. (2023) highlight ChatGPT's enhancement of educational content accessibility, contrasting with Mohammad et al. (2023), who point out challenges like misinformation and overreliance. ChatGPT-4, according to Lower et al. (2023), shows effectiveness but needs continuous improvement. Cross et al. (2023)'s study reveals growing acceptance of ChatGPT, emphasizing the need for supervision. Discussion: Effective

integration of ChatGPT demands a strategic approach, harmonizing innovation and educational foundations. Balancing ChatGPT's complementarity with traditional sources is crucial, stimulating critical thinking and preserving human interactions. Conclusion: ChatGPT stands out in medical education, enhancing accessibility and clinical training. Its implementation requires carefulness and criticality. Future research should assess long-term effects, exploring student and teacher perceptions. Continuous adaptation is essential to maximize benefits and mitigate disadvantages.

Keywords: ChatGPT, Medical Education, Educational Technology.

1 INTRODUÇÃO

A ascensão da Inteligência Artificial (IA) tem se mostrado um dos avanços tecnológicos mais notáveis das últimas décadas, com implicações em várias disciplinas, incluindo a educação médica. Masters (2019) destaca que a IA facilitará mudanças em muitas profissões, incluindo a educação médica, exigindo que os educadores da área da saúde tenham conhecimento fundamental de IA em relação à aprendizagem e ao ensino. Entre as inúmeras aplicações da IA, os modelos de linguagem como o ChatGPT, desenvolvidos pela OpenAI, vêm se mostrando uma ferramenta promissora. O ChatGPT, com sua habilidade de entender e gerar linguagem natural, oferece um recurso valioso para melhorar tanto a qualidade quanto a acessibilidade do ensino médico.

Um estudo de Lee (2023), enfatiza o potencial do ChatGPT como um assistente virtual de ensino, capaz de fornecer informações detalhadas e relevantes para os estudantes, com a possibilidade de eventualmente incluir simulações interativas. Além disso, Mohammad et al. (2023), realizaram uma revisão abrangente, identificando as principais aplicações e desafios do ChatGPT na educação médica, incluindo a geração de cenários de casos e questões de exame, e destacando preocupações éticas e práticas. Essas pesquisas demonstram a importância crescente

do ChatGPT como uma ferramenta de aprendizado e ensino na medicina, ressaltando a necessidade de mais investigações sobre suas implicações a longo prazo.

Este crescente interesse no ChatGPT na educação médica não é apenas uma consequência de sua capacidade técnica, mas também reflete uma mudança nas expectativas e necessidades dos estudantes de medicina. Em uma era digital, onde o acesso rápido e confiável à informação é fundamental, ferramentas como o ChatGPT podem oferecer suporte pedagógico significativo.

Entretanto, o uso do ChatGPT no ensino em saúde não está isento de desafios. Questões relacionadas à precisão da informação fornecida, a dependência excessiva em respostas geradas por IA, e as preocupações éticas associadas ao uso de dados sensíveis são aspectos críticos a serem considerados (Mohammad et al., 2023). Além disso, é essencial avaliar como essa tecnologia pode ser integrada de forma eficaz e ética nos currículos existentes, de modo a complementar, e não substituir, os métodos de ensino tradicionais.

Neste contexto, este artigo busca explorar a influência do ChatGPT na educação médica, analisando seus potenciais, aplicações, benefícios e desafios, com o objetivo de fornecer dados para educadores, pesquisadores e formuladores de políticas no campo da saúde.

2 MÉTODOS

Para a realização deste estudo, foi adotada uma metodologia de revisão narrativa, visando uma análise detalhada e crítica da literatura existente sobre o impacto do ChatGPT na educação médica. Inicialmente, conduziu-se uma busca por artigos nas bases de dados PubMed, Scopus e Google Scholar. As palavras-chave utilizadas incluíram combinações de “ChatGPT”, “educação médica”, “inteligência artificial em medicina” e “tecnologias educacionais”. A busca foi restrita a artigos publicados nos últimos cinco anos, garantindo a relevância e atualidade das informações.

Os critérios de inclusão para os artigos foram definidos com base na relevância direta para o tema central, abrangência metodológica e contribuição significativa para o entendimento do uso do ChatGPT na educação médica. Artigos puramente técnicos sobre IA, sem aplicação específica na educação médica, foram excluídos.

Para a análise, os artigos selecionados foram organizados de acordo com suas principais temáticas, incluindo aplicações práticas do ChatGPT, avaliação de sua eficácia educacional, discussões éticas e técnicas, e projeções sobre o futuro da IA na educação médica. A análise focou em extrair dados críticos e sínteses dos achados, com ênfase em identificar tendências comuns, desafios emergentes e recomendações para práticas futuras. Este processo permitiu um entendimento abrangente do estado atual da pesquisa no campo e uma visão prospectiva das implicações do ChatGPT para a educação médica.

3 RESULTADOS

A avaliação recente do desempenho do ChatGPT na educação médica destaca seu potencial para transformar a abordagem convencional no ensino e aprendizado em medicina. Breeding et al. (2023) conduziram um estudo comparativo da eficácia do ChatGPT na criação de conteúdo educacional em comparação com fontes baseadas em evidências. Os estudantes de medicina avaliaram os artigos gerados pelo ChatGPT como mais claros e organizados, indicando maior acessibilidade e facilidade de compreensão proporcionadas pela ferramenta, apesar de fontes baseadas em evidências apresentarem maior profundidade e abrangência.

A revisão de Mohammad et al. (2023) enfatiza as aplicações práticas do ChatGPT, destacando sua eficácia na elaboração de cenários de casos e questões de exame. No entanto, ressalta desafios significativos, como a possibilidade de gerar informações incorretas, prejudicando o desenvolvimento do raciocínio crítico dos estudantes. Isso destaca a necessidade de uma abordagem cuidadosa e equilibrada no uso do

ChatGPT, focando sua integração como complemento aos métodos educacionais tradicionais, não como substituto.

A proposta em um artigo do *Postgraduate Medical Journal* (2023) para o uso do ChatGPT na educação médica também destaca a necessidade de supervisão e validação cuidadosas das informações geradas pela IA. Essa perspectiva reitera que o uso responsável e criterioso do ChatGPT é fundamental para garantir que a ferramenta seja um recurso útil e confiável, enriquecendo a qualidade do ensino médico sem comprometê-la. O artigo ainda ressalta a importância de desenvolver políticas e programas de treinamento adequados nas escolas de medicina para orientar o uso eficaz do ChatGPT, maximizando seu potencial enquanto se minimizam possíveis riscos.

A pesquisa de Lower et al. (2023) oferece uma perspectiva valiosa sobre a utilização do ChatGPT-4 na educação médica, especialmente considerando o cenário pós-pandêmico que impôs desafios únicos à exposição clínica dos estudantes de medicina. O estudo destaca a capacidade do ChatGPT-4 de fornecer informações médicas precisas e coerentes, fundamental em um período em que as oportunidades de aprendizado prático foram significativamente reduzidas. A habilidade do ChatGPT-4 em oferecer conselhos médicos detalhados representa uma oportunidade significativa para complementar a educação médica tradicional, especialmente em áreas onde a experiência clínica direta é difícil de obter. Isso pode ser particularmente benéfico em especialidades onde o acesso a casos clínicos complexos ou raros é limitado. Apesar de reconhecer o potencial transformador do ChatGPT-4, o estudo aponta algumas limitações, como a necessidade de melhorias contínuas na precisão e especialização do conteúdo gerado. Sugerindo que, embora o ChatGPT-4 seja uma ferramenta inovadora e útil, deve ser utilizado em conjunto com outros métodos de ensino e não como um substituto para a experiência clínica real.

O estudo de Cross et al. (2023) na *American University of Antigua* oferece uma visão intrigante sobre a adoção prática do ChatGPT no ambiente acadêmico. Cerca de um terço dos docentes da universidade está utilizando o ChatGPT, com destaque para a geração de questões de múltipla escolha. Essa aplicação evidencia uma aceitação crescente do ChatGPT como ferramenta educacional, enfatizando sua utilidade na criação de materiais de avaliação. Este estudo reflete uma mudança significativa na abordagem pedagógica, onde os educadores buscam integrar soluções tecnológicas em seus métodos de ensino. No entanto, a pesquisa também levanta preocupações importantes relacionadas à precisão das informações geradas pelo ChatGPT. Essa preocupação destaca a necessidade de uma revisão e supervisão cuidadosas das informações fornecidas pela ferramenta.

Embora o ChatGPT seja eficiente na criação de conteúdo educacional, é fundamental que os educadores verifiquem a precisão e relevância do material gerado, especialmente em um campo tão crítico quanto a medicina.

4 DISCUSSÃO

A incorporação eficaz do ChatGPT na educação médica demanda uma abordagem que ultrapasse a simples adoção da tecnologia; exige uma integração estratégica alinhada aos objetivos pedagógicos e adaptada às diversas necessidades dos alunos. Em um campo tão dinâmico quanto a medicina, onde o conhecimento se expande rapidamente, o ChatGPT pode oferecer um meio para manter os estudantes atualizados com as tendências emergentes. No entanto, para que isso seja bem-sucedido, a implementação do ChatGPT deve ser acompanhada por uma pedagogia sólida e reflexiva.

O estudo de Breeding et al. (2023) ilustra como o ChatGPT pode facilitar o acesso ao conteúdo educacional, tornando-o mais claro e organizado. Esta capacidade de apresentar informações de maneira compreensível é

fundamental para atender às diversas necessidades dos estudantes de medicina, frequentemente confrontados com volumes substanciais de material complexo e desafiador. Contudo, isso não implica na substituição das fontes baseadas em evidências. Pelo contrário, o desafio reside em harmonizar o conteúdo gerado pelo ChatGPT com fontes tradicionais, garantindo um equilíbrio que promova tanto a inovação quanto a profundidade acadêmica.

Por outro lado, a revisão de Mohammad et al. (2023) aborda preocupações legítimas sobre a dependência excessiva de respostas geradas por IA e seu impacto no desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Em um campo tão severo quanto a medicina, onde o raciocínio analítico e a tomada de decisão são fundamentais, é vital que o ChatGPT seja utilizado para complementar e estimular essas habilidades, em vez de atuar como uma muleta cognitiva. As instituições educacionais devem, portanto, adotar uma abordagem estratégica na incorporação do ChatGPT, promovendo seu uso como um meio de incentivar a curiosidade intelectual e o questionamento crítico, em vez de permitir uma passividade no processo de aprendizado.

Um dos aspectos fundamentais neste sentido é garantir que o ChatGPT seja usado como uma ferramenta para estimular o pensamento crítico, em vez de simplesmente fornecer respostas prontas. Isso pode ser alcançado por meio da criação de cenários de casos e questões de exame que desafiem os estudantes a aplicar o conhecimento de maneira analítica e crítica, em vez de confiar apenas em informações geradas por algoritmos de IA. Isso não apenas enriquece a experiência educacional, mas também prepara os alunos para o raciocínio complexo necessário na prática médica.

Além disso, a integração do ChatGPT deve ser realizada de forma a complementar e não substituir as interações humanas. A aprendizagem médica é profundamente enriquecida por discussões em sala de aula, experiências práticas e orientação de professores. O ChatGPT deve ser

visto como uma adição a este ecossistema, oferecendo uma dimensão digital que enriquece, mas não substitui, a interação e a aprendizagem humana.

O estudo de Cross et al. (2023) na *American University of Antigua* reflete uma aceitação crescente do ChatGPT no meio acadêmico. Essa tendência sugere uma mudança na abordagem pedagógica, onde as soluções tecnológicas são cada vez mais vistas como parceiras no processo de ensino. No entanto, a integração do ChatGPT deve ser feita de maneira que fortaleça, e não enfraqueça, os fundamentos da educação, mantendo um equilíbrio entre a inovação tecnológica e as metodologias educacionais comprovadas.

Este trabalho aponta para a necessidade de uma avaliação contínua e adaptação da forma como o ChatGPT é utilizado na educação médica. À medida que a tecnologia avança, também deve avançar o nosso entendimento de como melhor integrá-la no ensino médico. Isso inclui a monitorização contínua dos impactos do ChatGPT na aprendizagem dos alunos, ajustando as estratégias de ensino conforme necessário para maximizar os benefícios e minimizar quaisquer desvantagens.

5 CONCLUSÃO

Esta revisão destaca o impacto significativo e as nuances da integração do ChatGPT na educação médica. A análise dos estudos revela seu potencial em enriquecer o ensino em saúde, proporcionando acesso a conteúdo mais claro e organizado, e abrindo novas possibilidades para o treinamento clínico, especialmente em contextos desafiadores, como o pós-pandemia. Contudo, tais benefícios exigem uma implementação cuidadosa e crítica para que a ferramenta complemente, de modo valioso, o ensino médico tradicional.

Para pesquisas futuras, sugere-se a avaliação de longo prazo do impacto do ChatGPT na educação médica, abrangendo diferentes contextos educacionais e especialidades médicas, assim como seu efeito na

retenção de conhecimento, desenvolvimento de habilidades práticas e raciocínio crítico dos estudantes. Além disso, explorar as percepções de alunos e professores sobre o uso do ChatGPT pode oferecer dados adicionais sobre a otimização de sua integração no currículo médico.

A revisão enfatiza a importância de adaptar constantemente as estratégias de ensino diante das novas tecnologias, garantindo sua incorporação efetiva e responsável no cenário educacional. Assim, o ChatGPT pode potencializar a formação de profissionais médicos competentes e preparados para enfrentar os desafios futuros da área da saúde.

REFERÊNCIAS

ARMITAGE, R. ChatGPT: the threats to medical education. *Postgraduate Medical Journal*, 6 jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/postmj/qgad046>.

BREEDING, T. et al. The Utilization of ChatGPT in Reshaping Future Medical Education and Learning Perspectives: A Curse or a Blessing?. *Am Surg*. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37309705/>.

CROSS, J. et al. Transforming Medical Education: Assessing the Integration of ChatGPT Into Faculty Workflows at a Caribbean Medical School. *Cureus*. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37426402/>.

LEE, Hyunsu. The rise of ChatGPT: Exploring its potential in medical education. *Anat Sci Educ*. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36916887/>.

LOWER, K. et al. ChatGPT-4: Transforming Medical Education and Addressing Clinical Exposure Challenges in the Post-pandemic Era. *Indian J Orthop*. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37609022/>.

MASTERS, Ken. Artificial intelligence in medical education. Med Teach, 2019; 41(9): 976-980. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31007106/>.

MOHAMMAD, Bushra et al. The Pros and Cons of Using ChatGPT in Medical Education: A Scoping Review. Stud Health Technol Inform. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37387114/>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandiente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!